

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ЗАХОДИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В ПЕРІОД
ВОЄННОГО СТАНУ**

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської науково-практичної
конференції
29 листопада 2024 року

**Одеса
ОДУВС
2024**

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЗЛОЧИННОСТІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ**

**МАТЕРІАЛИ
Всеукраїнської науково-практичної конференції**

29 листопада 2024 року

Одеса
ОДУВС
2024

Оргкомітет конференції:

Голова:

Давиденко В.В., в.о. ректора Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Заступник голови:

Корнієнко М.В., проректор Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Члени оргкомітету:

Бабенко А.М., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор;

Будяченко О.М., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;

Домброван Н.В., начальник відділу організації наукової діяльності, кандидат юридичних наук, доцент;

Конопельський В.Я., завідувач кафедри кримінального права та кримінології, доктор юридичних наук, професор;

Резніченко Г.С., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;

Собко Г.М., професор кафедри кримінального права та кримінології, доктор юридичних наук, професор;

Шкута О.О., професор кафедри кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор

Статті друкуються в авторському варіанті.

Оргкомітет дозволив собі лише скорочення статей, які суттєво перевищували пропоновані обсяги.

К82

Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності в період воєнного стану: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 29 лист. 2024 р. — Одеса : ОДУВС, 2024.— 229 с.

УДК 343.2/9:343.85+342.78(477)
К 82

© ОДУВС, 2024

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції!

Дозвольте мені від колективу Одеського державного університету внутрішніх справ і від себе особисто привітати всіх учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності в період воєнного стану», організованою кафедрою кримінального права та кримінології та кафедрою кримінально-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ. Побажати учасникам конференції творчої і плідної праці.

Обрана тема конференції в широкому розумінні охоплює доволі різні аспекти соціального та правового характеру, які впливають на визначення державної кримінальної політики у сфері запобігання та протидії кримінально-протиправному поведженню, злочинності в умовах воєнного стану.

Відкрита військова агресія рф проти України обумовила необхідність пошуку відповідей на значну кількість питань кримінологічного, кримінально-правового та кримінально-виконавчого характеру.

Маємо враховувати певні особливості динаміки та специфічність характеру вчинених суспільно небезпечних діянь з початку збройної агресії, які виявляються у тому, що на тлі певного зниження кількості кримінальних правопорушень проти життя, здоров'я особи, проти власності тощо, - спостерігається зростання кількості діянь, пов'язаних із незаконним обігом зброї, наркотичних засобів. Посилилася актуальність протидії диверсійно-розвідувальним та терористичним групам, шахрайським діям злочинців, які використовують для вчинення злочинів високі інформаційні технології.

Окрему найнебезпечнішу групу діянь становлять факти вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил рф, їх пособниками (порушення законів та звичаїв війни; посягання на територіальну цілісність України, колабораційна діяльність, державна зрада, терористичний акт тощо).

Зміни в характері діянь впливають на зміст кримінально-правових проблем, відтворюються в особливостях вирішення кримінально-правових конфліктів в умовах воєнного стану. Значно посилюється актуальність визначення розмежувальних ознак між діяннями, які охоплюються поняттями військових та воєнних злочинів. Логічним є те, що на порядок денний постають питання чіткості визначення ознак загальних та спеціальних складів кримінальних правопорушень, об'єктом яких є основи національної безпеки держави, безпека людства та міжнародний правопорядок.

Відповідно метою науково-практичної конференції є обговорення науковою спільнотою, представниками практичних підрозділів правоохоронних органів та органів системи виконання покарань, здобувачами вищої освіти, які цікавляться даними питаннями, проблем щодо визначення найбільш дієвих

загально-соціальних та індивідуальних кримінологічних заходів, напрямків подальшого удосконалення кримінального законодавства, формування дієвого інструментарію досягнення мети виправлення засуджених під час реального виконання призначеного судом покарання.

Актуальності набуває не лише пошук відповідей, але й розробка нових підходів щодо оцінки сучасного стану вирішення кримінально-правових конфліктів та напрацювання новітнього інструментарію удосконалення правового регулювання та правозастосування.

Глибоко переконаний, що фахові доповіді, повідомлення і дискусії, нові ідеї, погляди та концепції доповідачів та учасників конференції сприятимуть узагальненню наукових підходів й розробці рекомендацій для практичних підрозділів.

В'ячеслав ДАВИДЕНКО,
т.в.о. ректора Одеського державного
університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук

забезпечення безпеки та гуманного поводження із засудженими, а також захисту їхніх прав згідно з національним і міжнародним правом. Це вимагає адаптації існуючих правових норм, зокрема Кримінально-виконавчого кодексу, та введення нових організаційних заходів, спрямованих на підтримку правового статусу засуджених під час воєнного стану.

Література:

1. Кримінально-виконавчий кодекс України : Кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-IV : станом на 31 берез. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text>

2. Чеботарьова Ю.А. Правовий статус засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2005. 22 с.

3. Березняк В.С., Демичева А.В. Права людини в умовах широкомасштабного збройного конфлікту в Україні : аналітичний огляд. Дніпро: ДДУВС, 2023.С.35

ПОТРЕБА РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСВІДУ ТУРЕЧЧИНИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Сірець О.О.,

*аспірант відділу кримінологічних досліджень,
Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності імені академіка
В.В. Сташиса НАПрН України*

Науковий керівник:

Пивоваров В.В.,

*к.ю.н., доцент, завідувач відділу дослідження
проблем кримінально-виконавчого права
Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності імені академіка
В.В. Сташиса НАПрН України,*

Перш за все, пропонуємо розглянути досвід Туреччини у сфері запобігання та протидії незаконній урбанізації. Для Туреччини доволі гостро стоїть проблема неконтрольованого та хаотичного житлового будівництва, що дуже часто здійснюється із прямим порушенням вимог законодавства [1, с. 316-317]. Відповідно до процедурних вимог на здійснення житлового будівництва плани стосовно забудови конкретної території мають бути підготовані муніципальними владами або ж місцевою цивільною адміністрацією, і в подальшому дані плани мають бути оприлюднені, зокрема й у формі опублікованих буклетів, які можуть бути продані за фіксовану платню зацікавленим сторонам. У подальшому затверджені проекти із землеустрою

мають бути спрямовані з метою доопрацювання до Міністерства екології та урбанізації, яке також має повноваження із внесення змін як до планів із землеустрою, так і до містобудівних планів, у першу чергу стосовно земель, що складають інтерес одразу для кількох муніципалітетів, та земель населених пунктів, що включають в себе аеропорт. Більше того, в Туреччині Міністерство екології та урбанізації наділене доволі широкими повноваженнями, адже, крім затвердження та внесення змін до містобудівних планів, має право здійснення контролю за дотриманням затверджених планів стосовно усіх заявок на будівництво; у випадку порушення норм планування та неможливості усунення таких порушень Міністерство уповноважене на прийняття рішення про знесення вказаних об'єктів будівництва, у тому числі й житлового [1, с. 315-316].

Кримінальним кодексом Туреччини передбачаються кілька складів кримінальних правопорушень, що прямо або побічно стосуються проблематики житлового будівництва: перш за все, це ст. 184/1 – «Будівництво будинків без дозволу на будівництво або з його порушенням», а також ст. 184/2 – «Надання послуг з будівництва об'єктів або будинків без дозволу».

Зміст складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 184/1 Кримінального кодексу Туреччини, становить здійснення будівництва (1) без отримання відповідного дозволу на це, або (2) здійснення такого будівництва всупереч змісту отриманого дозволу. При цьому для даної норми дуже важливим є надання визначення цілому ряду термінів, перш за все терміну «будівництво». Слід згадати, що фактично таку задачу виконує профільний законодавчий акт про будівництво. Водночас, цікавим аспектом є той факт, що норма ст. 184/1 Кримінального кодексу Туреччини стосується лише земель, що перебувають у межах конкретного муніципалітету, а, отже, не поширюється на всі інші землі. Що стосується відповідальності, то судовою практикою Туреччини було встановлено, що зазвичай особами, що несуть відповідальність за вчинення вказаного кримінального правопорушення, є замовник та/або підрядник [1, с. 319-323].

Що стосується наступного розглядуваного складу кримінального правопорушення – ст. 184/2 Кримінального кодексу Туреччини, – то його змістом є притягнення до кримінальної відповідальності тих службових осіб, які, по-перше, уповноважені на постачання телекомунікаційних послуг, води та електроенергії, по-друге, об'єктами постачання є будівельні майданчики зі зведення об'єктів будівництва (у тому числі й житлового), на які не надано дозвіл на зведення або зведення відбувається в порушення змісту дозволу. Фактично склад даного кримінального правопорушення визнається турецькими дослідниками нормою так званого превентивного кримінального права, тобто такою нормою, метою існування якої є запобігання вчиненню інших, більш суттєвих, кримінально караних діянь. Так, на переконання турецького законодавця, краще заблокувати готування до скоєння основного кримінального правопорушення шляхом кримінального переслідування за ті діяння, які фактично являють собою суть готування до того самого основного кримінального правопорушення.

При цьому основною санкцією за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 184/1 та 184/2 Кримінального кодексу Туреччини, є позбавлення волі [1, с. 324-326].

Окремо пропонуємо звернути увагу на той факт, що якщо постачання телекомунікаційними послугами, водою та електроенергією будівельних майданчиків у Туреччині криміналізовані, то такі самі постачання до будівель (у тому числі житлових), зведених без отримання дозволу або всупереч змісту отриманого дозволу, криміналізованими не є [1, с. 324-325]. Припускаємо, що даний факт тісно пов'язаний, зокрема, із будівельною амністією, що мала місце у Туреччині у 2019 році. Відповідно до даної амністії, до Закону про будівництво було включено тимчасову норму ст. 16, умовно названу «міським миром», яка надавала можливість легалізації незаконно побудованих об'єктів, у тому числі, й житлового будівництва. Переслідуюною метою такої амністії фактично визнано необхідність сприяння підготовці до потенційних ризикових ситуацій, пов'язаних із стихійними лихами, через міські трансформації [1, с. 318]. Досвід будівельних амністій, безперечно, є цікавим досвідом, і, можливо, є сенс врахувати можливість її застосування в сучасних реаліях України.

Переходячи до проблематики протидії корупційним проявам у галузі житлового будівництва Туреччини, акцентуємо, що, на переконання ряду турецьких дослідників, у широкому сенсі явище корупції у галузі житлового будівництва постало актуальним у розглядуваній країні починаючи з кінця 1990-х років, зокрема, особливу увагу до себе привернуло явище внутрішнього шахрайства у компаніях-забудовниках [2, с. 506]. Про це говорять і статистичні дані, наведені за результатами проведеного у 2009-2010 роках Ernst та Young дослідження: (1) 18 % опитуваних із регіону Африки і Близького Сходу зіштовхувались із явищем внутрішнього шахрайства; (2) близько 50 % опитаних очікують у кілька наступних за 2009 роках зростання кількості подібних випадків [2, с. 507]. За даними іншого дослідження, групи Economist Intelligence Unit, проведеного у 2010 році, було встановлено, що від внутрішнього шахрайства постраждали орієнтовно 84 % турецьких компаній-забудовників, при цьому у числі найбільш поширених видів внутрішнього шахрайства названі наступні: (1) наявний у керівництва конфлікт інтересів; (2) корупційні прояви (у т. ч. й хабарництво); (3) шахрайство, вчинюване продавцем, постачальником чи закупівельником [2, с. 508].

Показує власну обізнаність проблемою також і персонал турецьких компаній-забудовників. Зокрема, на переконання опитуваних, найімовірнішими методами скоєння внутрішнього шахрайства у галузі будівництва (зокрема й житлового) є оформлення фіктивних або завищених рахунків-фактур за придбані товари чи надані послуги, отримання певними працівниками відкатів або хабарів, а також підтасовка результатів проведеного тендеру [2, с. 521].

Крім того, внаслідок проведеного опитування було встановлено, що лише менше 50 % компаній проводили у своїй діяльності оцінку ризиків проявів шахрайства, особливо не обмежуючись лише методом «внутрішнього аудиту» [2, с. 526]. Так само трохи менше 50 % будівельних компаній Туреччини толерують виплати за сприяння, хоча, на переконання дослідників, вони є

достатньо серйозними корупційними ризиками: так, науковцями на підтвердження цього було виявлено закономірність про те, що компанії, які толерують платежі за спрощення процедур, більш вразливі до випадків внутрішнього шахрайства [2, с. 526].

Говорячи ж про досвід Туреччини та її компаній-забудовників у захисті прав споживачів, зокрема й запобіганні корупційним явищам у власній діяльності, пропонуємо виокремити наступні запропоновані заходи: (1) прийняття до корпоративного виконання різного роду етичних кодексів (наприклад, Системи управління доброчесністю бізнесу від Міжнародної федерації інженерів-консультантів) [2, с. 510]; (2) розробка та впровадження корпоративних стандартів до процедури вибору постачальників [2, с. 526]; (3) розробка та впровадження корпоративних стандартів до підбору та працевлаштування потенційних співробітників [2, с. 526]; (4) активно та систематичне проведення як внутрішнього, так і зовнішнього аудитів діяльності компанії-забудовника [2, с. 527]; (5) проведення регулярних навчань власних співробітників щодо політик протидії корупції та шахрайству, процедури контролю внутрішніх процесів, а також етичної політики компанії-забудовника [2, с. 527]; (6) впровадження інструменту анонімного звітування працівників стосовно проблем внутрішнього функціонування компаній-забудовників [2, с. 527].

Окремо пропонуємо звернути увагу на важливий крок Туреччини стосовно запобігання та протидії міжнародної корупції через підписання Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку про боротьбу з хабарництвом, а також прийняття законів щодо протидії міжнародному підкупу [2, с. 508].

Література:

1. FeridunYenisey, Asiye Selcen Atac. Crimes Against Pollution Caused by Illegal Construction in Turkey Crimes Against Pollution Caused by Illegal Construction. *Journal of Comparative Urban Law and Policy*. 2020. Vol. 4, Issue 1. P. 314-326
2. Gunduz, Murat, Oytun Onder. Corruption and Internal Fraud in the Turkish Construction Industry. *Science and Engineering Ethics*. 2013. No. 19. P. 505-528. DOI: 10.1007/s11948-012-9356-9

ЗМІСТ

Вітальне слово т в.о. ректора Одеського державного університету внутрішніх справ В'ячеслава Давиденка.....	3
ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ДЕЯКИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Акімов М.О.....	5
ПУБЛІЧНЕ ВИБАЧЕННЯ ЯК ВИПРАВНИЙ ЗАХІД ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ Арт'юмов К.Ю.....	7
ДО ПИТАННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СУБ'ЄКТІВ ПРОБАЦІЇ Асєєв Р.О.....	9
ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ Афанасьєва В.О., Чекмарьова І.М.....	12
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВИКЛИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ Бабенко А.М., Федоров І.В.....	14
ЗМІНИ У ВИЗНАЧЕННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ У ЗВ'ЯЗКУ З РАТИФІКАЦІЄЮ РИМСЬКОГО СТАТУТУ МКС Балобанова Д.О.....	17
ПРОБЛЕМАТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ АБО ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА СПОСОБИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ Береда М.В., Березняк В.С.....	21
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ВИКЛИКИ У ФУНКЦІОНУВАННІ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ Березняк В.С., Терехова Г.Я.....	23
ОБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ: ПОРІВНЯЛЬНО- ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ КК УКРАЇНИ ТА	

ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН <i>Бобчинський П.М., Конопельський В.Я</i>	26
МІСЦЕПРАВОВОГО КОМПРОМІСУ МІЖ ПЕРСОНАЛОМ І ЗАСУДЖЕНИМИ У ДОКТРИНІ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ <i>Богатирьов І.Г</i>	29
ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ <i>Богословська К.В., Будяченко О.М</i>	31
ПРОБАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ <i>Боровська О.О</i>	33
ВІДМІННІСТЬ МІЖ ПОВТОРНІСТЮ ТА РЕЦЕДИВОМ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ <i>Брага Я.В., Савенко В.П</i>	37
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЖЕНЕВСЬКИХ КОНВЕНЦІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА <i>Будяченко О.М</i>	39
ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В СІМ'І ПРОЯВ СІМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ <i>Буряк К.М</i>	42
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ТА ПОВАГИ ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ З ПСИХІЧНИМИ ВІДХИЛЕННЯМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ <i>Василюк І.М., Третяк Є.А</i>	47
ТЕОРІЯ ОРТОБІОЗУ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ І УСТАНОВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ <i>Ворожбіт-Горбатюк В.В., Горбатюк А.В</i>	46
ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ ВІД ПРАВОМІРНИХ ДІЙ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В РАМКАХ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ <i>Галкіна О.М</i>	49
ВОЄННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ: ОСОБЛИВОСТІ	

РОЗМЕЖУВАННЯ <i>Герасимчук К., Чекмарьова І.М.</i>	53
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАСУДЖЕНИХ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ <i>Гнатчук А.Ю.</i>	55
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ДИВЕРСІЇ ТА ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ <i>Гуменний Б., Ярош В.В.</i>	58
ПОСИЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМА КВАЛІФІКУЮЧОЇ ОЗНАКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ <i>Дарій С.В.</i>	61
ПРОГАЛИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНІ ЩОДО ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ <i>Домашова С.К., Чекмарьова І.М.</i>	64
ЗНАЧЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ У ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ <i>Домброван Н.В., Пономаренко А.Ю.</i>	66
РОЛЬ І МІСЦЕ АДВОКАТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, ЯК СУБ'ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ <i>Дудко Є.В., Бусел А.О.</i>	68
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ <i>Жеребко В., Ярош В.В.</i>	70
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД <i>Зажерило К.М., Конопельський В.Я.</i>	73
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ (СТ. СТ. 345, 348 КК УКРАЇНИ): ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ <i>Зубенко С.В., Хашев В.Г.</i>	77

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАХИСНИКА ОСОБИ ПІД ЧАС НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ <i>Ільїн А.Н., Меркулова В.О.</i>	79
КОРУПЦІЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ <i>Кара А.О., Шкута О.О.</i>	
УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ЯК ОБ'ЄКТИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ <i>Кернякевич-Танасійчук Ю.В.</i>	82
СПЕЦИФІКА КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ <i>Клименко О.С., Березняк В.С.</i>	85
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ <i>Ковальчук О.О., Бутинська Р.Я.</i>	88
ПРО ДЕЯКІ ДЕТЕРМІНАНТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ УХИЛЕННЮ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ <i>Колб О.Г., Пирожик О.В.</i>	91
ПАТРІОТИЗМ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ УХИЛЕННЮ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ <i>Колб Р.О., Дучимінська Л.М.</i>	96
ВПЛИВ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПОБІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ І ПРОБАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ <i>Конопельський В.Я., Дмитрієнко Ю.С.</i>	98
ВПЛИВ І РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ НА СТАН І РІВЕНЬ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ <i>Конопельський В.Я., Явтушенко А.М.</i>	100
ВИКОРИСТАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО МЕТОДУ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ <i>Корінець І.</i>	101

ВИКОРИСТАННЯ ДРОНІВ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЯК СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (ПРОЦЕСУАЛЬНИХ) ДІЙ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ <i>Кравченко А.В., Ярош В.В.</i>	104
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЩОДО ВІСЬКОПОЛОНЕНИХ <i>Кришевич О.В.</i>	105
КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ <i>Кропивницький О.М.</i>	113
ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ЯК ОДИН З ВИДІВ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ <i>Крохмаль Н.В., Собко Г.М.</i>	115
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ УВ'ЯЗНЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ <i>Лелека Д., Ярош В.В.</i>	118
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЖЕРТВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ <i>Леженцова А.С., Чекарьова І.М.</i>	121
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА» ЯК ОСНОВНА СКЛАДНІСТЬ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ <i>Луков В., Чекарьова І.М.</i>	124
ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ <i>Мазур А.С., Чекарьова І.М.</i>	128
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ У РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ <i>Матвєєвський О.В., Афонін Д.С.</i>	131
МЕДИЧНА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ЗЛОЧИНИ	

МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ <i>Матвієнко І.О., Чекмарьова І.М.</i>	134
НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ ЗА ДЕЯКІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ: ЗА І ПРОТИ <i>Матюшенко О.І., Король Е.Е.</i>	138
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЖИТТЯ <i>Машиаро О.А., Чекмарьова І.М.</i>	140
ВОЄННИЙ СТАН ЯК ОБСТАВИНА, ЯКА ВПЛИВАЄ НА КВАЛІФІКАЦІЮ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ <i>Медведєва В.М., Ярош В.В.</i>	142
АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ <i>Меркулова В.О.</i>	144
ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ <i>Миргородська К., Березняк В.С.</i>	148
ЕКОЛОГІЧНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА ПРОЄКТОМ КК УКРАЇНИ <i>Митрофанов І.І.</i>	152
ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІЙСЬКОВІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕВИКОНАННЯМ НАКАЗУ (СТАТТИ 402, 403 КК УКРАЇНИ) <i>Навроцький Д.М., Мисливий В.А.</i>	156
НОВИЙ ВИД ПОКАРАННЯ: ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД <i>Никитюк К., Резніченко Г.С.</i>	159
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ : РОЛЬ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ЗАСІДАТЕЛЯ <i>Огородник А.О., Чекмарьова І.М.</i>	161
ДО ПИТАННЯ ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ БОЙОВОГО ІМУНІТЕТУ <i>Орловська Н.А.</i>	163

НАПРЯМИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ВИКОНАННІ ПОКАРАНЬ В НДІ ВПЗ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В.СТАШИСА НАПРН УКРАЇНИ <i>Пивоваров В.В.</i>	166
ЗАПОБІГАННЯ ВОЄННИМ ЗЛОЧИНАМ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ <i>Пипенко О., Ярош В.В.</i>	169
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ <i>Поліщук Д.О., Череватюк В.Б.</i>	172
РОЛЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА У ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ <i>Прижбило Н.Т., Чекмарьова І.М.</i>	175
ОСОБЛИВОСТІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ <i>Псьота С.О., Чекмарьова І.М.</i>	177
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ЖИТЛА <i>Резніченко Г.С.</i>	179
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ'ЯЗОК (СТ. 154 КК УКРАЇНИ) <i>Рибачук К.А., Чекмарьова І.М.</i>	181
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА МАЛОЗНАЧНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ <i>Рубан К.О., Савенко В.П.</i>	184
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСОБНИЦТВА ДЕРЖАВИ- АГРЕСОРУ ЗА СТ.111-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ <i>Саввов Є.С., Собко Г.М.</i>	186
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ <i>Саковський Д.О., Березняк В.С.</i>	190
ПОТРЕБА РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСВІДУ ТУРЕЧЧИНИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ	

<i>Сірець О.О., Пивоваров В.В.</i>	193
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІІШАХРАЙСТВУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	
<i>Скончій В., Чекмарьова І.М.</i>	197
РАТИФІКАЦІЯ РИМСЬКОГО СТАТУТУ: ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА	
<i>Смоков С.М., Федоров І.В.</i>	199
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	
<i>Снітніков Д.Г., Резніченко Г.С.</i>	203
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИ СХИЛЬНОЇ ДО СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА	
<i>Собко Г.М.</i>	205
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ СЛУЖБОВОЮ НЕДБАЛІСТЮ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА	
<i>Терехова Г.Я., Березняк В.С.</i>	208
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ НА РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ	
<i>Токолов О.С., Чекмарьова І.М.</i>	211
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	
<i>Топчій В.В., Топчій О.В.</i>	213
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	
<i>Фесюк І., Ярош В.В.</i>	215
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ДОКАЗІВ У ПРОТИДІІ ВОЄННИМ ЗЛОЧИНАМ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМИ	
<i>Царюк В.О., Матвєєвський О.В.</i>	217
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ	
<i>Цуркан Є.В., Чекмарьова І.М.</i>	220
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАЙНЯТТЯ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ	
<i>Шеховцов В.Д., Чекмарьова І.М.</i>	223

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕЗАКОННОГО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ НАД ЛЮДИНОЮ <i>Щирська В.С.</i>	226
ПРОТИДІЯ ІНФОРМАЦІЙНІЙ АГРЕСІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЯК ВАЖЛИВА СФЕРА МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРСЬКОГО ДІАЛОГУ <i>Юзіков Г.С.</i> ,.....	229
ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ <i>Юзікова Н.С., Корнякова Т.В.</i>	233
ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ АСПЕКТИ) <i>Ярош В.В.</i>	236
АДВОКАТ НА ТОТ: КОЛАБОРАНТ ЧИ ЗАХИСНИК? <i>Ясницька Т.Ю., Марін О.К.</i>	240
ЩОДО ДЕЯКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ У СВІТЛІ ДОСЯГНЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ <i>Батиргарєєва В.С.</i>	243

**КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЗЛОЧИННОСТІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ**

МАТЕРІАЛИ

**Всеукраїнської науково-практичної конференції
29 листопада 2024 року**

*Матеріали подано в авторській редакції.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну
відповідальність за підбір, точність наведених фактів,
цитат, галузевої термінології, інших відомостей.*

Підписано до друку 22.11.2024. Формат 60x84/16. Папір офсетний.
Гарнітура «TimesNewRoman». Друк цифровий.
Ум. друк. арк. 13,48. Обл.-вид. арк. 14,77.
Надруковано з готового оригінал-макету
Наклад 10 прим.
Видавництво ОДУВС
м. Одеса, вул. Успенська, 1
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3507 від 25.06.2009 р.